

DOROTA GORZELANY

Muzeum Narodowe w Krakowie
e-mail: dgorzelany@mnk.pl

Malarstwo greckie na emigracji: Malarz Iksjona

Abstract. *Since the 8th century BCE the region of south Italy and Sicily was an important place of Greek colonization. However, the migration of craftsmen in the 2nd half of the 5th century BCE caused by the Peloponesian War and the economic difficulties in Athens was the reason for evolution of local pottery and vase painting. The closeness with the indigenous communities and the demand for luxurious vases had an impact on the development and enriching Greek iconography. The article treats the activity of the Campanian Ixion Painter (330-300 BCE) whose paintings combined both the Apulian and Attic influences to reach the stylistic and formal innovations.*

Keywords: *South Italy, Campania, vase painting, Ixion Painter*

Grecka kolonizacja na terenie południowej Italii rozpoczęła się w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e. wraz z założeniem w ok. 770 r. p.n.e. Pithekusai na Ischii, a na Sycylii Naxos i Syrakuz w 734 i 733 r. p.n.e. Wśród pierwszych emigrantów prym wiodli mieszkańcy Chalkis i Eretrii na wyspie Eubei, Syrakuzy zaś powstały jako apoikia koryncka pod przywództwem Archiasa¹. Miasta te rozwijały się samodzielnie, podtrzymując import wyrobów greckich i wykształcając własny styl działalności rzemieślniczej. Najstarsze pozostałości lokalnych waz czerwonofigurowych zostały odkryte w kalabryjskich Thurioi założonych przez Greków w 443 r. p.n.e.² oraz w lukańskim Metaponcie i apulijskim Tarencie, które

¹ L. Cerchiai, L. Janneli, F. Longo, *Die Griechen in Süditalien. Auf Spurensuche zwischen Neapel und Syrakus*, Theiss, Stuttgart 2004, ss. 13, 202.

² Miasto założyli w 452 r. p.n.e. mieszkańcy pobliskiej Sybaris. Po najeździe Krotończyków Thurioi zostały zasiedlone i odbudowane przez kolonistów z różnych części Grecji wysłanych przez Peryklesa w 443 r. p.n.e., por. Diodor Sycylijski, *Bibliothèque* 12, 10.

pod koniec V wieku p.n.e. należały do największych centrów garncarskich³. Tam rozpoczęło się kształtowanie lokalnych trendów dekoracyjnych, ale też kontynuowanie motywów ikonograficznych i stylu attyckiego. Zapewne zróżnicowana klientela – oprócz greckich kolonistów także ludność miejscowa – spowodowała, że rzemieślnicy wykonujący w początkowym okresie ceramikę zgodnie z tradycjami attyckimi, zaczęli wprowadzać zmiany zarówno w kształtach naczyń, tematyce dekoracji, jak i ornamentach. Głównym ośrodkiem południowoitalskim stała się Apulia. Folgując upodobaniom miejscowych grup ludności, wazy apulijskie sięgnęły szczytu dekoracyjności, odznaczają się znacznymi rozmiarami i bogatym repertuarem tematów, przetwarzanych swobodnie wzorów dość powściągliwych pod względem formalnym przedstawień attyckich. Często znacznych rozmiarów naczynia dekorowano z rozmachem kilkupoziomowymi, podzielonymi na grupy, wieloosobowymi kompozycjami. Kolejny zwiększony napływ ludności greckiej na zachód wywołały działania wojenne między Atenami i Spartą – tzw. wielka wojna peloponeska, rozpoczęta w 431 r. p.n.e. Trwające do 404 r. p.n.e. walki, zakończone klęską Aten, w olbrzymim stopniu wpłynęły na gospodarkę i pracę rzemieślników. Ucieczka ludności wiejskiej do miasta przed Spartanami łupiącymi Attykę spowodowała znaczne pogorszenie warunków życia i rozwój epidemii duru brzuszego, który zdziesiątkował ludność w okresie 431-426 p.n.e.⁴ Peryferie nekropoli na Keramejkosie zapełniły się zbiorowymi pochówkami jednej trzeciej populacji Ateńczyków. Wojna i zaraza przyczyniły się do migracji znacznej liczby tych rzemieślników, dla których zabrakło możliwości pracy zarobkowej ze względu na zawężenie rynku zbytu i zubożenie społeczeństwa; w trakcie wojny uciekło około 20 000 niewolników, również rzemieślników. W tym czasie zaczęły działać warsztaty w rejonie Syrakuz na Sycylii produkujące wazy wzorowane na wyrobach attyckich. Jego powstanie związane było z osłabieniem importu po klęsce Aten w 413 r. p.n.e. podczas próby podporządkowania Sycylii. Rozwój tych warsztatów nie trwał długo z powodu konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych. Trwające przez pierwszą połowę IV wieku p.n.e. walki z Kartaginą zakończył w 367 r. p.n.e. tyran Syrakuz Dionizjos I, po czym nastąpił okres starć między frakcjami politycznymi, w które zaangażował się generał Timoleon pochodzący z miasta założycielskiego Syrakuz – Koryntu. Zniszczone zostały wówczas umocnienia, pałac i grobowce tyranów na Ortygii. Wydarzenia te wywołały w latach 370-360 p.n.e. migrację na północ rzemieślników, którzy osadzali się w południowych regionach Italii i zapoczątkowali m.in. rozwój warsztatów kampańskich w dwóch

³ A.D. Trendall, *Vase-painting in South Italy and Sicily*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982, s. 16; T.H. Carpenter, K.M. Lynch, E.G.D. Robinson, *The Italic People of Ancient Apulia New Evidences from Pottery for Workshops, Market and Customs*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, ss. 71-129.

⁴ Tukidydes II, 47-54; M.J. Papagrigrakis, Ch. Yapijakis, P.N. Synodinos, *Typhoid Fever Epidemic in Ancient Athens*, w: D. Raoult, M. Drancourt (red.), *Paleomicrobiology: Past Human Infections*, Springer, Berlin – Heidelberg 2008, ss. 161-173.

głównych miastach tego regionu, w Kume i Kapui⁵. W kontekście omawianego tematu ważniejsze jest drugie wspomniane miasto o korzeniach trojańskich⁶ lub według innych źródeł – samnickich⁷. Grecy emigranci na terenach italskich współmieszkali z lokalnymi bądź migrującymi grupami ludności, w tym przypadku z Etruskami, dominującymi w Kampanii od połowy VII wieku p.n.e., a następnie z oskijskimi Samnitami, którzy w V wieku p.n.e. wypierali stopniowo Etrusków z tej części Kampanii i pojawili się w Kapui z pewnością w 423 r. p.n.e.⁸ Grupy ludności przesuwały się wówczas ze środkowych Apeninów na wybrzeże, asymilując kulturę etrusko-grecką i miejski tryb życia. Niespełna wiek później, w 332 r. p.n.e., Kampanczycy z powodu łupieskich napadów plemion oskijskich żyjących nadal w górach zakończyli supremację samnicką poprzez przyjęcie od Rzymian *civitas sine suffragio* w Kapui i innych okolicznych miastach.

W czasie powstawania warsztatów ceramicznych w Kapui miejscowy konglomerat narodowości zdominowany był zatem od strony politycznej przez Osków, rzemiosło zaś pozostawało w gestii Greków. Wyprodukowane w Kampanii wazy wyróżniają się kilkoma charakterystycznymi cechami. Inny skład mineralny miejscowych złóż gliny – głównie o mniejszej zawartości żelaza – spowodował, że naczynia po wypaleniu nie uzyskiwały na powierzchni głębokiej czerni ani połysku: partie pokryte firnisem mają odcienie od brązowej do oliwkowej czerni. Przedstawienia zachowujące zwykle czerwień wypalanej gliny straciły intensywność koloru, stały się przygaszone, o odcieniu płowożółtym do kawowego. Malarze zaczęli swobodniej używać farb ziemnych, pokrywając znaczne partie dekoracji kolorem białym i żółtym⁹. Gorsza była też jakość wypału, widoczna przez liczniejsze pęknięcia niż w attyckich wyrobach¹⁰. Warsztaty kampańskie produkowały ceramikę znacznie niższej jakości pod względem technologicznym, lecz nie można określać ich w pełni jako prowincjonalne – wśród zachowanych przykładów występują bowiem wazy odwołujące się do lepszej jakości wzorców attyckich, a zarazem wyróżniające się odmiennymi cechami stylistycznymi i nowatorskimi ujęciami tradycyjnych tematów. W nurt ten wpisują się wyroby Malarza Iksjona. Jego działalność omówię na przykładzie dwóch zabytków przechowywanych w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, które zarówno pod względem formalnym, jak i stylistycznym oddają przenikanie się wpływów kulturowych

⁵ L. Cerchiai, L. Janneli, F. Longo, *Die Griechen in Südtalien...*, s. 204; J.D. Beazley, *Groups of Campanian Red-figure*, „Journal of Hellenic Studies” 63/1943, s. 70.

⁶ Dionizjusz z Halikarnasu 1,73.3. Kapys był ojcem Anchizesa i dziadkiem Eneasza lub towarzyszem Eneasza w wędrówce z Troi do Italii.

⁷ Tytus Liwiusz, *Ab urbe condita* IV,37,1; Wergiliusz, *Eneida* 10,145.

⁸ Tytus Liwiusz, *Ab urbe condita* IV,37,1; M. Cary, H. Hayes Scullard, *Dzieje Rzymu*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, ss. 66, 179, 181 nn.

⁹ J. Veach Noble, *The Techniques of painted Italian Pottery*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy...*, ss. 37-47.

¹⁰ J.D. Beazley, *Groups of Campanian...*, s. 69.

związanych z migracjami na terenie południowej Italii. Malarz Iksjona był ostatnim z kontynuatorów działającej w IV wieku p.n.e. szkoły Malarza Kassandry, której uczniami przed nim byli Malarze Laghetto i Caivano¹¹. Jego tzw. waza imienna to amfora szyjowa ze skróconymi imadłami ze zbiorów berlińskich¹², dekorowana sceną wiecznej kary polegającej na przywiązaniu do wirującego płonącego koła, wymierzonej Iksjonowi przez Zeusa za próbę gwałtu na Herze. Ten typ naczynia, sięgający 60 cm wysokości, oraz hydria występują najczęściej wśród dzieł malarza. Ornamenty wzorowane na Malarzu Kassandry tworzą palmety wachlarzowate, pojedynczy liść przy podwójnej wici roślinnej, jęczyczki, fala umieszczona poniżej przedstawienia na brzuścu, dyski czwórdzielne i rozety jako elementy wypełniające tło oraz głowy kobiece malowane pod imadłami i na szyjach naczyń. W typowy dla kampańskiego malarstwa sposób postaci Malarza Iksjona zajmują całą wysokość brzuśca. Rzadko buduje on akcję na dwóch lub trzech poziomach¹³, co należy do charakterystycznych cech apulijskiego malarstwa wazowego. W porównaniu z innymi przykładami waz kampańskich tematyka przedstawień Malarza Iksjona jest najbardziej różnorodna i obejmuje ilustracje sztuk teatralnych¹⁴, opowieści mitologicznych, w tym cyklu trojańskiego¹⁵, amazonomachie¹⁶ i sceny walk żołnierskich¹⁷, przedstawienia rodzajowe z udziałem kobiet w roli głównej¹⁸ oraz tematy typowe dla IV-wiecznej ceramiki attyckiej, jak walki Arymaspów z gryfami¹⁹.

W krakowskich zbiorach znajdują się dwa naczynia, amfora i hydria, oba o kształtach odpowiadających innym tego typu wazom Malarza Iksjona, najprawdopodobniej wykonywanym przez tego samego garncarza²⁰. Oba dekorują sceny o eleganckiej kompozycji i dramatycznej atmosferze. Na stronie A amfory²¹ (il. 1-2), po lewej stronie, ukazano stojący na wysokiej bazie posąg bogini w chitonie i hi-

¹¹ A.D. Trendall, *Campanian Vases*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy...*, s. 198.

¹² Antikensammlung Berlin F3023, por. A.D. Trendall, *The Red-figured Vases of Lucania, Campania, Sicily*, Oxford University Press, Oxford 1967, s. 338, nr 787 (dalej: LCS).

¹³ Na przykład hydria z Boston Museum of Fine Arts 1970.238, por. A. D. Trendall, *The Red-Figured Vases...*, s. 59, nr 813a.

¹⁴ Na przykład amfora z Musée du Louvre K300, Paryż, por. LCS, s. 338, nr 786.

¹⁵ Na przykład amfora z Leiden National Museum AMM 1, por. LCS, s. 339, nr 800.

¹⁶ Na przykład amfora z Art Institute Chicago 1889.24, por. LCS, s. 339, nr 798.

¹⁷ Na przykład amfora z Los Angeles County Museum 5933.50.22 por. LCS, s. 339, nr 799.

¹⁸ Na przykład amfora z Musée du Louvre CA 3202, Paryż; por. LCS, s. 338, nr 793.

¹⁹ Krater dzwonowaty ok. 340 p.n.e. z kolekcji prywatnej Kevina Cahalane'a, por. <https://ehive.com/collections/3966/objects/50017/krater-with-arimasp-fighting-a-griffin-by-the-ixion-painter> [21.11.2016].

²⁰ J.D. Beazley, *Groups of Campanian...*, s. 96.

²¹ Muzeum Książąt Czartoryskich MNK XI-835. Por. K. Bulas, *Corpus Vasorum Antiquorum: Cracovie 1*, Académie Polonaise, Varsovie-Cracovie, 1935, pl. 18[72]2; J.D. Beazley, *Groups of Campanian...*, s. 94, nr 3; J.-M. Moret, *L'Ilioupersis dans la céramique italote. Les mythes et leur expression figure au IV^e siècle*, Institut Suisse de Rome, Genève 1975, ss. 163-164, nr 106; LCS, s. 339, nr 794; M. De Cesare, *Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazioni di statue nella pittura vascolare greca*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1997, s. 118 nn., il. 63.

Fot. 1-2. Amfora Malarza Iksjona

Źródło: Muzeum Książąt Czartoryskich, nr inw. MNK XI-835.

Fot. Marek Studnicki.

mationie, trzymającej w prawej ręce fiale, zaś kłosa zboża w lewej. Posąg pokryto białą farbą, a detale rysunku oddano kolorem żółtym. Do posągu dobiega młoda kobieta, szukając ochrony bogini. Rozwiana szata odsłania jej tors, falujące fałdy podkreślają szybki ruch ciała. Kobieta prawą ręką obejmuje posąg, lewą wyciąga w górę, patrząc za siebie. Jej włosy są kunsztownie upięte w kok i ozdobione potrójnym sznurem pereł. Drugi sznur pereł zdobi jej szyję, na lewym nadgarstku nosi spiralną złotą bransoletę. W prawym górnym rogu widnieje typowy dla Malarza Iksjona duży dysk podzielony skośnie na cztery części wypełnione dwoma wpisanymi trójkątami. Stronę B zajmuje przedstawienie dwóch zwróconych do siebie młodzieńców stojących w kontrapoście. Okryci są himationami, pod którymi układ ciała zaznaczony jest jedynie kilkoma liniami. Buty markuje biała linia podeszwy i szereg punktów powyżej. Głowy postaci zdobią białe promieniste wieńce. Pomiędzy młodzieńcami w tle znajduje się rozeta.

W malarstwie attyckim motyw poszukiwania schronienia przy posągu występuje najczęściej w kontekście wydarzeń po zdobyciu Troi przez Greków: palladion, posąg Ateny, stał się azylem dla Kassandry uciekającej przed Ajasem²². W malarstwie południowoitalskim motyw ten przejęli rzemieślnicy apulijscy i kampanjscy. Na kraterze wolutowym apulijskiego Malarza Baltimore z British Museum F278²³ (330-310 p.n.e.) postać Kassandry pokazano *en face* pomiędzy posągiem Ateny a zbliżającym się Ajasem: taki układ postaci bliski jest przedstawieniu na krakowskiej amforze Malarza Iksjona. Natomiast kampanjską wersję tego tematu prezentuje hydria Malarza z Grupy Danaid (340-320 p.n.e.), działającej również w Kapui²⁴. Pomimo dostępności wzorców tego motywu trudno identyfikować kobietę na amforze Malarza Iksjona z Kassandrą. Przedstawiony przez niego posąg nie jest wizerunkiem Ateny. Kłosa zboża i patera wskazywałyby raczej na boginię związaną z ziemią i płodnością. Podobne wyobrażenie można znaleźć w rzadko występującym w malarstwie wazowym micie o porwaniu córek Leukipposa przez Dioskurów. W górnym rejestrze dekoracji attyckiej hydrii Malarza Meidiasa²⁵ (ok. 410 p.n.e.) bracia trzymają w objęciach Hilaejrę i Fojbe tuż przy posągu bogini z fiale, która w odróżnieniu od krakowskiego przedstawienia unosi prawą rękę z otwartą dłońią. Można przypuszczać, że wyobrażenie Malarza Meidiasa na wazie znalezionej w okolicach Neapolu było znane Malarzowi Iksjona, gdyż

²² Por. hydrię Kleophradesa, ok. 480 r. p.n.e., Neapol, Museo Archeologico Nazionale 81699 (Bezley Archive Pottery Database [dalej BADB] 201724). Motyw ikonograficzny omawia M. Mangold, *Kassandra in Athen. Die Eroberung Trojas auf attischen Vasenbildern*, Reimer, Berlin 2000, ss. 34-62.

²³ J.-M. Moret, *L'Ilioupersis...*, s. 163, nr 7.

²⁴ Londyn, British Museum 1824,0501.35. Por. A.H. Smith, F.N. Pryce, *Corpus Vasorum Antiquorum: Great Britain 2, British Museum 2*, British Museum, London 1926, pl. 8.13; LCS, s. 433, nr 538.

²⁵ Londyn, British Museum E224, por. H.B. Walters, *Corpus Vasorum Antiquorum: Great Britain 8, British Museum 6*, British Museum, London 1931, pl. 92.1.

powtarza to upozowanie postaci bogini na lekycie z Madrytu Museo Arqueologico Nacional 11547 (ok. 330-320 p.n.e.)²⁶. Ksoanon z fiale występuje również w scenach innych malarzy południowoitalskich: w przedstawieniu porwania Leukipiddek na apulijskim kraterze wolutowym Malarza Syzyfa (koniec V wieku p.n.e.)²⁷, na którym jedna z kobiet chroni się przy posągu bogini (Afrodyty?) ubranej w długą wzorzystą szatę i z polosem na głowie oraz w scenie szaleństwa króla trackiego Likurga na apulijskiej amforze panatenajskiej Malarza Medei z Narodowego Muzeum Archeologicznego H 3219 w Neapolu²⁸ (330-320 p.n.e.). W tym ujęciu żona władcy chroni się przy posągu bogini, przybierając pozę znaną ze wspomnianego krateru Malarza z Baltimorea i Malarza Iksjona. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi trzema scenami opiera się na odwróconej kompozycji. Malarz Iksjona, w przeciwieństwie do wymienionych przykładów apulijskich i kampańskich, umieszcza posąg po lewej stronie, a uciekającą kobietę po prawej.

Odniesienie do drugiego atrybutu bogini – kłosów zboża, można znaleźć w micie o Niobe. Dumna ze swego licznego potomstwa Tebanka odważyła się porównywać z Leto, matką Apolla i Artemidy. Na prośbę urażonej Leto bogowie zabili dzieci Niobe swymi daleko niosącymi strzałami. Ocalała Chloris, późniejsza matka Nestora. Być może w przedstawionej na amforze wersji mitu dziewczyna szuka ratunku przy posągu czczonej w Tebach Demeter Thesmoforos (Pauzaniusz IX, XVI,6; IX, VI,5), bogini, która sama doznała straty córki i mogłaby roztoczyć ochronę nad bezbronną i niewinną córką Niobe. Kontekst tego mitu wyjaśniałby ikonografię bogini z kłosami u Malarza Iksjona.

Druga strona amfory prezentuje jeden z typowych, dopełniających motywów w dekoracji attyckich waz – dwóch stojących naprzeciw siebie mężczyzn²⁹. W przypadku ceramiki kampańskiej po początkowym etapie kopiowania tej sceny pojawiły się dodatkowe elementy dekoracyjne podkreślające odświętny, religijny wygląd postaci. W odróżnieniu od wzorców attyckich mężczyźni stoją w swobodniejszej pozie, wyraźnie rysującej się pod himationami, noszą wieńce i obuwie zaakcentowane dekoracyjnie żółtą farbą³⁰.

W kontekście poszukiwania ochrony przy posągu warto wspomnieć o jeszcze jednym przedstawieniu, mianowicie o attyckiej hydrii Malarza Meleagra (ok. 390

²⁶ M. de Cesare, *Le statue...*, s. 118 nn., il. 63; *LCS*, s. 342 nr 821, pl. 134. 7.

²⁷ Ruvo, Museo Jatta J. 1096, por. H. Sichtermann (*Griechische Vasen in Unteritalien aus der Sammlung Jatta in Ruvo*, Wasmuth, Tübingen 1966, s. 35, kat. 39), który identyfikuje posąg jako boginię Atenę, pomimo braku jednoznacznych odniesień ikonograficznych.

²⁸ J.-M. Moret, *L'Ilioupersis...*, s. 163, nr 105, pl. 90/1.

²⁹ Por. amforę Malarza Iksjona z Metropolitan Museum of Art, New York 06.1021.239 (*LCS*, s. 339, nr 795, pl. 131.9).

³⁰ M. Langner, *Mantle-figures and the Athenization of Late Classical Imagery*, w: S. Schierup, B.B. Rasmussen (red.), *Red-figure Pottery in its Ancient Setting. Acts of the International Colloquium held at the National Museum of Denmark in Copenhagen, November 5-6, 2009*, Aarhus University Press, Aarhus 2012, ss. 12-20.

p.n.e.)³¹. W scenie porwania Orejtyji przez Boreasa przy posągu klęka jej przyjaciółka, szukając ratunku w sanktuarium Afrodyty. Sama bogini ukazana jest w formie typowej dla posągów okresu archaicznego, w postawie stojącej ze zgiętymi rękoma, zaś klęcząca kobieta mogła stanowić wzorzec wykorzystany przez Malarza Iksjona na drugiej wazie w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich³² (il. 3). Przedstawienie na brzuścu hydrii zamknięte jest z lewej strony kolumną stojącą na plincie, pokrytą białą farbą z liniami profilowymi w kolorze żółtym. Przy kolumnie klęczy młoda kobieta, Orejtyja, odwracająca się do tyłu, przez co jej ciało ukazane jest w pełnym wdzięku skręcie. Jej prześwitująca szata zsunęła się, odsłaniając nagi tors, a gęste fałdy podkreślają układ nóg. Rozpuszczone sfalowane włosy, malowane miękkim pędzlem, opadają kilkoma pasmami na ramiona. Szyję zdobi sznur białych pereł, uszy – okrągłe kolczyki, nadgarstki – spiralne bransolety. W geście rozpaczki dotyka uniesioną ręką czoła, drugą wyciągając przed siebie w obronie przed zbliżającym się Boreaszem. Brodaty bóg wiatru, ukazany w szybkim ruchu, ubrany jest w strój tracki: wzorzystą szatę z długimi rękawami i spodnie³³, krótki przepasany chiton, chlamidę, pełne buty. Na głowie nosi czapkę frygijską. Obiema rękami chwyta kobietę za ramiona, patrząc jej w oczy. Za nim stoi gotowy do galopu biały koń. Poniżej imadeł poziomych znajdują się głowy kobiece w profilu we wzorzystych kekryfalosach, analogicznych do przedstawień na innych wazach Malarza Iksjona³⁴.

Należący do rodu tytanów Boreasz porwał Orejtyję, córkę króla Aten Erechtheusa. Stało się to za przyzwoleniem bogów, aby lud ateński połączył się więzami rodzinnymi z bogiem wiatru północnego. Mit wyjaśnia w ten sposób zdarzenie hi-

³¹ Neapol, Museo Nazionale Archeologico 2912, por. J.D. Beazley, *Attic Red-Figure Vase-Painters*, Clarendon Press, Oxford 1963, s. 1412, nr 50; M. de Cesare, *Le statue...*, s. 126, il. 66; BADB 217968.

³² Muzeum Książąt Czartoryskich MNK XI-834, por. P. Bieńkowski, *Boreasz i Orejtyja* w: *Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza*, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1916, ss. 120-129, pl. 1, 2b; K. Bulas, *Corpus...*, pl. 18.1; J.D. Beazley, *Groups of Campanian...*, s. 96, nr 2; *LCS*, s. 341, nr 814; K. Neuser, *Anemoi. Studien zur Darstellung der Winde und Windgottheiten in der Antike*, G. Bretschneider, Roma 1982, ss. 72-74, nr B63; K. Schauenburg, *Göttergeliebte auf unteritalischen Vasen*, „Archäologischer Anzeiger” X/1961, s. 77, nr 3; K. Moczulska, w: H. Szymańska (red.), *Gens Antiquissima Italiae. Antichità dall'Umbria a Budapest e Cracovia*, Electa Editori Umbri Associati, Perugia 1989, s. 206, nr 9.20; I.G. Rizzo, *Inquieti « commerci » tra uomine e dei*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2002, ss. 192-193, tav. 36.1.

³³ Sposób oddawania wzoru na stroju Boreasa za pomocą rzędów krótkich kresek na innych wazach Malarza Iksjona por. *LCS*, s. 338, nr 786, pl. 131.4; s. 341, nr 812, pl. 133.3; s. 341, nr 813, pl. 133.2.

³⁴ Na przykład hydria o analogicznej formie z Boston Museum of Fine Arts 090, por. A.D. Trendall, *The Red-Figured Vases...*, nr 59, nr 813a. Podobny motyw – grupy po dwa punkty oraz ciemna bordiura – występuje również na sakkosach wśród waz Grupy Valencia wykonywanych w warsztacie Malarza Iksjona (*LCS*, s. 341), np. chous z St. Petersburga, Ermitaż 2441, por. *LCS*, s. 345, nr 863.

Fot. 3. Hydria Iksjona

Źródło: Muzeum Książąt Czartoryskich, nr inw. MNK XI-834.

Fot. Marek Studnicki.

staryczne: w czasie konfliktu z Persami w 480 r. p.n.e. Ateńczycy zwrócili się przed walką u przylądka Artemizjon o pomoc do swego boskiego szwagra. Podmuchy wiatru północnego, szczególnie silne w lipcu i sierpniu, zniszczyły znaczną część floty perskiej (Herodot 7,189), a temat Boreasza i Orejtyji stał się częstym motywem w literaturze i attyckim malarstwie wazowym zwłaszcza w drugiej ćwierci V wieku p.n.e.³⁵ W stosunku do ikonografii greckiej mitu, reprezentowanej na około 80 zachowanych wazach, popularność tego wątku mitologicznego w południowej Italii była niewielka. Malarz Iksjona włączył do swojego przedstawienia elementy należące do rzadkości w tym temacie u malarzy attyckich. Zdobywanie Orejtyji ukazywano zwykle poprzez schemat pogoni za ukochaną³⁶. Sam akt porwania, jak

³⁵ M.D. Stansbury-O'Donnells, *Structural Differentiation of Pursuit Scenes*, w: D. Yatromanolakis (red.), *An Archaeology of Representations. Ancient Greek Vase-Painting and Contemporary Methodologies*, Institut du Livre, A. Kardamitsa, Athens 2009, ss. 352-355.

³⁶ S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe der Götter in der attischen Kunst des 5. Jahrhunderts v. Chr.* Francke, Bern 1979, ss. 105-109.

na krakowskiej hydrii, znany jest jedynie z dwóch przykładów³⁷. Również charakterystyka boga jako wiatru północnego i odniesienie do jego trackiego pochodzenia wprowadzona przez Malarza Iksjona za pomocą stroju trackiego³⁸ nie jest akcentowana w Attyce, z wyjątkiem krateru kolumnowego z British Museum 480³⁹ (460/50 p.n.e.), na którym bóg nosi obszerny wzorzysty płaszcz zeira, skórzaną czapkę alopeke i wysokie buty. Według najstarszych źródeł literackich z przełomu VI/V wieku p.n.e. porwanie miało miejsce na Akropolu (Akusilaos z Argos FGrHist 2 F 30). Lokalizacja zdarzenia nie występuje w attyckim malarstwie, oprócz nielicznych pośrednich wskazówek, jak obecność drzewka oliwnego lub Ateny⁴⁰. Jedynie na kraterze kielichowym Malarza Niobidów⁴¹ scenę ramuje kolumna i ołtarz. Także Malarz Iksjona posłużył się elementem architektonicznym – kolumną dorycką – jako aluzją do świątyni ofiarowanych Atenie w jej sanktuarium na Akropolu. Nowością tego tematu jest zaprezentowanie Boreasza z koniem, którego można traktować jako *alter ego* boga⁴². W kontekście pojawienia się u Malarza Iksjona tematu porwania Orejtyji przez Boreasza warto zaznaczyć, że hydria Malarza Niobidów (460/50 p.n.e.)⁴³ oraz stamnos Malarza Deepdene'a (470-60 p.n.e.)⁴⁴, dekorowany tymże motywem, zostały odkryte w Kapui.

Krakowska hydria nie jest jedynym naczyniem dekorowanym przez Malarza Iksjona mitem o Orejtyji. Na kraterze dzwonowym znalezionym w Kapui, a przechowywanym w Londynie w Ashmolean Museum 1894.5⁴⁵, scena powtórzona z niewielkimi różnicami w sposobie upozowania postaci i detali stroju odgrywa się w obecności Erosa oraz postaci interpretowanych jako Afrodyta i Gaja. Jak wspomniano wyżej, na niektórych większych naczyniach Malarza Iksjona można

³⁷ Na przykład amfora szpiczasta z Staatlichen Antikensammlungen 2345, Monachium (480/70 p.n.e.). Por. S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 109, kat. 393; R. Lullies, *Corpus Vasorum Antiquorum: Munich, Museum Antiker Kleinkunst 4*, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1956, pl. 205-208; BADB 206422.

³⁸ Por. amforę kerczeńską z jeźdźcem trackim z Ermitaża ST2178A, St. Petersburg (K. Scheffold, *Untersuchungen zu den Kertscher Vasen*, de Gruyter, Berlin 1934, pl.13, nr 160; BADB 16647).

³⁹ S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 107, kat. 371; BADB 5930.

⁴⁰ S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 106, kat. 357, 362-365.

⁴¹ Boston, Museum of Fine Arts 1972.850, por. S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 106, kat. 368. Na drugiej stronie naczynia ukazano wnętrze pałacu, gdzie siedzi z lustrem Praxithea, a przez otwarte drzwi wyszedł Erechtheus, stojący po lewej stronie w scenie porwania.

⁴² Homer (*Il.* 20.223-4) wspomina o przybraniu przez boga postaci rumaka pod wpływem uczucia do kłacz króla Erichtoniosa.

⁴³ Bazylea, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig BS1906.296, por. S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 107, kat. 363; V. Slehoferova, *Corpus Vasorum Antiquorum: Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 3*, Verlag Peter Lang, Bern 1988, pl. 17.1-3; BADB 207008.

⁴⁴ Karlsruhe, Badisches Landesmuseum B 1904, por. G. Hafner, *Corpus Vasorum Antiquorum: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 1*, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1951, pl. 21.1-3; S. Kaempf-Dimitriadou, *Die Liebe...*, s. 106, kat. 351; M.D. Stansbury-O'Donnells, *Structural...*, s. 353; BADB 205591.

⁴⁵ P. Bieńkowski, *Boreasz...*, pl. 2a; LCS, s. 339 nr 802.

dostrzec w zakresie kompozycji wielopoziomowych przedstawień wpływy dominujących w południowej Italii warsztatów apulijskich. Także temat Boreasza i Orejtyji pojawia się na kilku wazach z tego regionu, jak na oinochoe K 35 Malarza Saltinga (ok. 360 p.n.e.) z Luwru⁴⁶ i na kraterze Malarza Likurga (350-340 p.n.e.)⁴⁷, oba z okresu wyprzedzającego nieznacznie działalność Malarza Iksjona. Na drugim naczyniu Boreasz chwyta księżniczkę na terenie sanktuarium Ateny, które symbolizuje ołtarz i uciekająca starsza kapłanka Ateny Polias. Scena jest przykładem inspiracji dramatem satyrowym, o czym świadczy obecność Papposylena, a także w przypadku obu waz – bogatego „barokowego” stylu dominującego na wazach apulijskich większych rozmiarów. Scena na oinochoe zawiera większy ładunek emocjonalny w porównaniu z attyckimi przykładami, który wynika z żywiołowości sceny i intymnego kontaktu wzrokowego. Oba elementy występują również w krakowskim przedstawieniu Malarza Iksjona, który zgodnie ze stylistyką kampanijską i gustami odbiorców stonował bogactwo motywów dekoracyjnych.

Wazy południowoitalskie w przeciwieństwie do attyckich nie były wykonywane na eksport. Warsztaty pracowały wyłącznie dla odbiorców lokalnych, a wyroby danych malarzy znajdowane są tylko na stanowiskach w pobliżu danego ośrodka ceramicznego. Analiza formy, ujęcia tematów dekoracyjnych i stylu dwóch waz ozdobionych przez Malarza Iksjona pokazuje, że rzemieślnik i nabywcy waz przynależący do konglomeratu ludności różnego pochodzenia definiowali rodzaj i wygląd wyrobów rzemiosła z jednej strony w oparciu o związki z tradycją, z drugiej poprzez jej przekształcanie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Ponadto historie mitologiczne, żywe w tradycji oralnej, utrwalane były przedstawieniami dramatycznymi odgrywanymi w mniejszych miejscowościach przez wędrownych aktorów. Wydarzeniom takim mogła towarzyszyć produkcja wyrobów ceramicznych dekorowanych motywami związanymi z tematyką sztuki: podobnie jak wystawienie w teatrze ateńskim tragedii Ajschyłosa „Orejtyja” pokrywa się z czasem pojawienia się ceramiki zdobionej scenami porwania córki królewskiej przez Boreasza. Trudno jest obecnie stwierdzić, jak głęboka była znajomość mitologii greckiej wśród ludności kampanijskiej. Występowanie konkretnych wątków niewątpliwie świadczy o ich znajomości, przynajmniej u osób nabywających dane naczynia. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy odbiorcami waz były rodziny kolonistów greckich czy – znacznie liczniejsi – miejscowi. Za drugą możliwością przemawiają liczne znaleziska waz greckich w grobach członków plemion italskich⁴⁸, świadczące o asymilowaniu tradycji greckiej jako elementie nobilitującym.

⁴⁶ M. Denoyelle, *Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque*, Réunion des Musées Nationaux, Paris 1995, s. 170.

⁴⁷ Londyn, British Museum 1931.5-11.1, por. J.B. Connelly, *Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece*, Princeton University Press, Princeton 2007, ss. 100-101, fig. 4.13.

⁴⁸ M. Schmidt, *Some remarks on the Subjects of South Italian Vases*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy...*, s. 34.

Literatura

- Bezley Archive Pottery Database [BADB].
- Beazley J.D., *Attic Red-Figure Vase-Painters*, Clarendon Press, Oxford 1963.
- Beazley J.D., *Groups of Campanian Red-figure*, „Journal of Hellenic Studies” 63/1943.
- Bieńkowski P., *Boreasz i Orejtyja*, w: *Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza*, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1916.
- Bulas K., *Corpus Vasorum Antiquorum: Cracovie 1*, Académie Polonaise, Varsovie – Cracovie 1935.
- Carpenter T.H., Lynch K.M., Robinson E.G.D., *The Italic People of Ancient Apulia New Evidences from Pottery for Workshops, Market and Customs*, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
- Cary M., Hayes Scullard H., *Dzieje Rzymu*, PIW, Warszawa 1992.
- Cerchiai L., Janneli L., Longo F., *Die Griechen in Südtalien. Auf Spurensuche zwischen Neapel und Syrakus*, Theiss, Stuttgart 2004.
- Cesare M. De, *Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazione di statue nella pittura vascolare greca*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1997.
- Connelly J.B., *Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece*, Princeton University Press, Princeton 2007.
- Denoyelle M., *Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque*, Réunion des Musées Nationaux, Paris 1995.
- Hafner G., *Corpus Vasorum Antiquorum: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum 1*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1951.
- Kaempf-Dimitriadou S., *Die Liebe der Götter in der attischen Kunst des 5. Jahrhunderts v. Chr.*, Francke, Bern 1979.
- Langner M., *Mantle-figures and the Athenization of Late Classical Imagery*, w: S. Schierup, B.B. Rasmussen (red.), *Red-figure Pottery in its Ancient Setting. Acts of the International Colloquium held at the National Museum of Denmark in Copenhagen, November 5-6, 2009*, Aarhus University Press, Aarhus 2012.
- Lullies R., *Corpus Vasorum Antiquorum: Munich, Museum Antiker Kleinkunst 4*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1956.
- Mangold M., *Kassandra in Athen. Die Eroberung Trojas auf attischen Vasenbildern*, Reimer, Berlin 2000.
- Mayo M., *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982.
- Moczulska K., w: H. Szymańska (red.), *Gens Antiquissima Italiae. Antichità dall'Umbria a Budapest e Cracovia*, Electa Editori Umbri Associati, Perugia 1989, s. 206, nr 9.20.
- Moret J.-M., *L'Ilioupersis dans la céramique italique. Les mythes et leur expression figure au IVe siècle*, Institut Suisse de Rome, Genève 1975.
- Neuser K., *Anemoi. Studien zur Darstellung der Winde und Windgottheiten in der Antike*, G. Bretschneider, Roma 1982.
- Papagrigorakis M.J., Yapijakis Ch., Synodinos P.N., *Typhoid Fever Epidemic in Ancient Athens*, w: D. Raoult, M. Drancourt (red.), *Paleomicrobiology: Past Human Infections*, Springer, Berlin – Heidelberg 2008.

- Raoult D., Drancourt M. (red.), *Paleomicrobiology: Past Human Infections*, Springer, Berlin, Heidelberg 2008.
- Rizzo I.G., *Inquieti « commerci » tra uomini e dei*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2002.
- Schauenburg K., *Göttergeliebte auf unteritalischen Vasen*, „Archäologischer Anzeiger“ X/1961.
- Schefold K., *Untersuchungen zu den Kertscher Vasen*, de Gruyter, Berlin 1934.
- Schmidt M., *Some remarks on the Subjects of South Italian Vases*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982.
- Sichtermann H., *Griechische Vasen in Unteritalien aus der Sammlung Jatta in Ruvo*, Wasmuth, Tübingen 1966.
- Slehoferova V., *Corpus Vasorum Antiquorum: Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig 3*, Verlag Peter Lang, Bern 1988.
- Smith A.H., Pryce F.N., *Corpus Vasorum Antiquorum: Great Britain 2, British Museum 2*, British Museum, London 1926.
- Stansbury-O'Donnells M.D., *Structural Differentiation of Pursuit Scenes*, w: D. Yatromanolakis (red.), *An Archaeology of Representations. Ancient Greek Vase-Painting and Contemporary Methodologies*, Institut du Livre, A. Kardamitsa, Athens 2009.
- Trendall A.D., *Campanian Vases*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982.
- Trendall A.D., *The Red-Figured Vases of Lucania, Campania, Sicily*, Oxford University Press, Oxford 1967.
- Trendall A.D., *The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, First Supplement*, University of London, Institute of Classical Studies, London 1970.
- Veitch Noble J., *The Techniques of painted Italian Pottery*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982.
- Trendall A.D., *Vase-painting in South Italy and Sicily*, w: M. Mayo, *The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1982.
- Walters H.B., *Corpus Vasorum Antiquorum: Great Britain 8, British Museum 6*, British Museum, London 1931.

